

Application to assist in the recognition and identification of lost pets using the Artificial Neural Networks technique

Project Results Article

José P. Marinho, Kalil B. Rocha, Patrick L. Teixeira, Victor A. Barbosa¹

Orientador: Espec Alexander Barreira ²

^{1,2} Faculdade São Paulo Tech School - São Paulo, SP, Brasil

¹ *Student's Bachelor's degree in Computer Science at the São Paulo Tech School, Brazil*

² *Professor of Computer Science at the São Paulo Tech School, Brazil*

**E-mail: secretariageral@sptech.shool*

IdHal: hal-04483047 , version 1

DOI: 10.5281/zenodo.10724842

Accepted 28 Feb 2024 for publish Vol 1, 2024

Abstract

The number of abandoned pets in Brazil increased significantly between 2018 and 2020, with a 126% increase at the start of the pandemic (IPB, 2022). This study explores the emotional impact of abandonment on dogs and the happiness of reunions with their owners. Dogs suffer from abandonment, waiting for their owners to return (Bradshaw, 2016). This waiting period weakens them, as it breaks their routine and affects their self-care. Losing a pet can be compared to losing a loved one.

In Brazil, the process of reuniting pets with their owners is still precarious. However, when reunions do happen, the happiness is immense for both parties, improving physical and mental health. The connection at this moment transcends the senses of life. This work aims to implement a pattern recognition tool using Artificial Intelligence (AI) techniques to help identify lost pets. The tool will use image recognition and machine learning algorithms to match lost pets with their owners. The tool will be developed using open-source technologies and will be made available to the public free of charge. The expected benefits of the tool include: Increased chances of reuniting lost pets with their owners; Reduced stress and anxiety for both pets and owners; Increased awareness of the problem of pet abandonment and, Encouragement of pet adoption.

The development of this tool is a significant step towards addressing the problem of pet abandonment in Brazil. By leveraging the power of AI, we can help to create a more compassionate and responsible society for all animals.

Keywords: Pet abandonment, Reunion, Emotional impact, Happiness, Mental health, Connection, AI, Pattern recognition, Image recognition, Machine learning.

1. Introdução

No Brasil, o número de animais de estimação em condição de desamparo aumentou muito em nosso país entre os anos de 2018 e 2020. De acordo com o [IPB \(2022\)](#) - Instituto Pet Brasil, durante o primeiro levantamento realizado em 2018, a pesquisa apontou que os animais que se encontravam nessa situação chegaram a 3,9 milhões, com um crescimento de 126% no início da pandemia, em 2020.

Podemos supor que uma parte desses pets abandonados, estão perdidos de seus donos, o que é uma dor muito grande, tanto para o animal quanto para o dono. Segundo o biólogo britânico [John Bradshaw \(2016\)](#), os cães sofrem com este certo “abandono” em suas vidas, esperando que seus donos reapareçam. Essa espera, que muitas vezes nem acontece, deixa o pet debilitado, já que ele cria essa expectativa de um reencontro e deixam de se cuidar, se alimentar, sem descansar, ficam tristes e ansiosos. Tudo isso porque os cães são ligados a uma rotina de convívio e cuidado de seus donos. Eles têm seu tempo certo de descanso, alimentação e brincadeiras. Quando essa rotina é alterada, é difícil eles se adaptarem, pois eles percebem essa alteração e que algo não está certo

Este comportamento vem de uma herança genética, onde milhares de anos atrás, os cães foram domesticados pelos humanos, e a partir disso, começaram a nos ver como integrantes de suas matilhas. E justamente por isso, a perda de um animal pode ser comparada a dor da perda de um ente querido de nossas famílias. Os pets, dão um significado a nossas vidas. Com o passar do tempo, a criação de pets começou a mudar nas famílias brasileiras. Eles fazem parte da nossa vida, da nossa rotina, eles ocupam um espaço em nossas casas, vemos muitos exemplos de pets sendo criados dentro de casa, e não mais em quintais, e até dormem com os donos em suas camas e sofás. Por conta disso, a dor da perda de

um pet, tanto quanto o falecimento do mesmo ou porque ele se perdeu, é uma dor muito grande na vida dos donos.

No Brasil, não temos ainda um processo de reencontro de pets com os donos, é uma situação delicada. Mas quando o destino faz acontecer esse reencontro, é um momento de extrema felicidade para os pets e os donos, melhora a saúde de ambos. Podemos ver que a conexão deste momento, ultrapassa todos os sentidos da vida.

2. Fundamentação

O reencontro de pets perdidos com seus donos pode ser facilitado pela integração do Aprendizado de Máquina e do Reconhecimento de Padrões. Através da análise de dados e da identificação de padrões, é possível desenvolver sistemas inteligentes capazes de identificar animais encontrados que se assemelham aos animais perdidos cadastrados. Essa abordagem utiliza algoritmos de classificação e agrupamento para estabelecer correspondências e promover a felicidade e a saúde de animais perdidos, mas também nos proporciona uma abordagem mais eficiente e abrangente para lidar com o aumento alarmante de animais em situação de desamparo, tanto dos pets quanto dos donos. É importante salientar que modelos de *Deep Learning* ou modelos de inteligência artificial escolhidos inadequadamente, tais como Regressão Linear Simples, K-Means, Naive-Bayes, Árvores de Decisão, Redes Neurais Profundas, entre outros poderiam ser prejudiciais devido a alguns motivos, tais quais entre complexidade, modelos insuficientes para analisar dados, etc.

2.1 Reconhecimento de padrões

Nos tempos atuais, o reconhecimento de padrões é bastante utilizado no mundo todo, inclusive na área da tecnologia.

Com diversos novos dados sendo gerados a todo momento e a evolução da

capacidade computacional, o reconhecimento de padrões se tornou uma poderosa ferramenta para a criação de novos produtos no mercado e assim solucionar diversos problemas. Para entender melhor, deve se primeiro entender o que é reconhecimento e o que é um padrão. O reconhecimento é uma associação, identificação ou entendimento de algo que já se conhece, mesmo que você não se lembre, um padrão irá remeter a alguma memória sua e você irá “conhecer novamente”. Um exemplo é quando apenas ouvimos a voz de uma pessoa conhecida ou famosa e já associamos com aquela figura.

Já um padrão é um conjunto de características e comportamentos que formam um conceito. De acordo com o dicionário [Michaelis \(2023\)](#), um padrão é um modelo estabelecido cuja aprovação por consenso geral ou por autoridade oficial serve de base de comparação. Os padrões variam de acordo com a necessidade ou finalidade da solução, ou seja, se a finalidade muda, o padrão irá mudar também.

Então pode se dizer que o reconhecimento de padrão é a forma de descrever um objeto dentre populações, utilizando a busca de atributos e comportamentos significantes dentre os membros dessa população. E será feito assim reconhecimento cachorros e gatos no sistema deste artigo, buscando por características significativas que ajudem a identificar um pet específico.

2.2 Aprendizado de Máquina

O campo do Aprendizado de Máquina (Machine Learning) tem desempenhado um papel significativo na resolução de problemas complexos em diversas áreas, incluindo a análise de dados e o reconhecimento de padrões. O Aprendizado de Máquina consiste em algoritmos e técnicas que permitem que um sistema computacional aprenda a partir de dados, identificando padrões e tomando decisões ou realizando

idear

previsões com base nesses padrões. No contexto do reencontro de pets perdidos com seus donos, o Aprendizado de Máquina pode ser uma abordagem promissora para auxiliar nessa tarefa.

Através da análise de dados coletados, como características físicas e comportamentais dos animais, registros de ocorrências de animais perdidos e encontrados, é possível desenvolver modelos que identifiquem padrões e estabeleçam correspondências entre pets encontrados e seus respectivos donos.

2.2.1 Aprendizado Supervisionado

O aprendizado de máquina supervisionado consiste em trabalhar com dados já rotulados, previstos ou classificados como treinamento para um modelo, para que assim, seja feita a classificação ou previsão de um novo dado nunca visto antes por ele.

Figura 1: Exemplo de classificação e regressão.

Os exemplos que podem ser passados ao modelo podem ser de valores contínuos, como números reais, ou valores classificatórios, como valores binários.

Quando utiliza se de valores contínuos como exemplo de entrada para o modelo, ele irá tentar fazer uma previsão de um valor futuro, por exemplo: é passado um conjunto com atributos que definem qual será o valor de um seguro de carro e junto é passado também os valores que já foram estabelecidos antes para cada tipo de seguro. A tarefa do modelo será prever, com a entrada de novos atributos, qual será o valor do seguro para aquele

caso específico. Esta técnica é chamada de regressão.

Agora, se utilizasse como dados de entrada características que definem se uma flor é uma rosa, margarida ou girassol para o treinamento do modelo e logo após passar uma nova cadeia de características, o modelo irá prever qual o tipo da flor baseada nos 3 tipos que ele aprendeu. Esta técnica é chamada de classificação.

A diferença gráfica destes dois tipos pode ser vista na [figura 1](#).

2.2.2 Aprendizado Profundo ou Deep Learning

O aprendizado profundo (ou *deep learning*) é uma técnica de simulação de como funciona a inteligência humana, sintetizando neurônios humanos para que possa ser desenvolvido modelos computacionais capazes de aprender, entender e reconhecer padrões complexos por si só em diversos tipos de dados como imagens, sons, textos, etc. ([Amazon-a](#)).

É utilizado de diversas camadas com diversos neurônios para que esse aprendizado seja feito, por isso chama-se de aprendizado profundo, já que a cada camada, o algoritmo consegue entender mais complexidade dentro dos dados. O aprendizado profundo é composto de uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída, na qual a classificação é feita. Por exemplo, na camada de entrada é possível passar uma imagem de um gato, e assim a primeira camada consegue identificar algumas bordas, cores, coisas mais simples, enquanto as próximas camadas irão aprender partes mais complexas e características do animal, assim no final conseguindo classificar se é um gato ou não. Um exemplo de como uma *deep learning* funciona é mostrado na [figura 2](#).

Figura 2: Exemplo de deep learning.

Redes Neurais Artificiais

As redes neurais artificiais (RNA) são redes compostas de neurônios artificiais que tentam imitar os neurônios biológicos humanos, mandando sinais um para os outros e mantendo o aprendizado para uso futuro, assim adquirindo a capacidade de aprendizagem e obtendo conhecimento.

Um neurônio artificial é composto por conjunto de sinapses, onde é representado pelo valor do peso sináptico, função de soma responsável pela multiplicação dos valores de entrada e seus respectivos pesos e a função de ativação na qual irá limitar o valor de saída para que o aprendizado entre as camadas de neurônios seja otimizado.

Figura 3: Exemplo de um neurônio artificial.

Na [figura 3](#) é possível observar melhor o que compõe um neurônio artificial. O x_1 , x_2 e x_n são os valores de entrada que são ligados a função de soma (Σ). Os valores das ligações (w_1 , w_2 , w_n) é a representação dos valores de

peso dessas ligações. A função de ativação, representada por $f(a)$ e, por fim, temos y que será o valor de saída deste neurônio e, caso exista, será o valor de entrada para um novo neurônio.

Cada neurônio possui estes componentes. Em uma rede neural, pode haver diversas camadas com diversos neurônios, todos interligados para que a passagem de conhecimento seja feita.

Figura 4: Exemplo de uma rede neural

Na [figura 4](#) pode-se observar como é uma arquitetura de uma simples RNA. Composta por uma camada de entrada, onde os dados das imagens serão carregados ao modelo e conectados a próxima camada, que será a primeira camada oculta. No exemplo, existem duas camadas ocultas, mas é possível ter diversas camadas ocultas, o que pode gerar características intrigantes de reconhecimento de padrões nas imagens, tudo depende da solução mais apropriada para o problema. Ainda é possível observar que além das ligações dos neurônios, existem os *Bias* ou viés, que são valores que ajudam nos valores gerados pela soma ponderada e os valores de saída das funções de ativação. O aprendizado de uma RNA é feito por um processo de passagem dos dados diversas vezes pelas camadas de neurônios. Conforme essas passagens são feitas, os pesos (w) são reajustados para que ajude a determinar a importância de variáveis geradas por qualquer neurônio e que contribua para um melhor resultado de saída do modelo (IBM).

2.2.3 Redes Neurais Convolucionais

As RNC (Redes Neurais Convolucionais) são redes que têm uma grande acurácia em resolver problemas computacionais de visualização em imagens. Tudo começou quando [Hubel e Wiesel \(2018\)](#) fizeram um experimento em 1962 onde é apresentado que neurônios são ativados quando expostos a linhas e bordas, assim produzindo um reconhecimento visual. Para a entrada de uma RNC, são usadas matrizes, que é a conversão da imagem para que o computador possa entender e processar estes dados. Conforme [figura 5](#), é possível observar que matrizes podem variar suas dimensões dependendo do canal de cor das imagens, que comumente são RGB, ou seja, 3 canais de cores.

Figura 5: Exemplo de uma matriz de 3 dimensões.

RNC's possuem camadas de convoluções são basicamente filtros passados pela matriz que faz a extração de características. Estes filtros, geralmente chamados de *kernels*, têm tamanhos definidos ao instanciar as camadas e eles “deslizaram” pela matriz, analisando os pixels de cada coluna e linha e resultando em uma extração de características. Este processo de deslize é chamado de *stride*, no qual define quantos pixels o kernel irá pular ao caminhar pela matriz. No final deste processo, é gerado um feature map, que é uma nova matriz com as características extraídas pelos kernels. Na [figura 6](#), um exemplo de como este processo é feito.

Figura 6: Exemplo de convolução em uma matriz.

No processo de convolução, é possível definir o *padding*. Este atributo serve para adicionar uma borda nas matrizes, nas quais podem ser preenchidas com zeros ou com intensidade de pixel parecida com o que está ao redor da imagem. O *padding* permite que as camadas não diminuam rapidamente e que permite aproveitar melhor os detalhes da imagem, se o problema houver a necessidade de não ter perda desses detalhes.

As funções de ativação permitem que o sistema aprenda qualquer tipo de funcionalidade, já que é aplicado a

não-linearidade aos dados. Existem diversos tipos de funções de ativação como *sigmoid*, *tanh* e *softmax*, porém a mais utilizada em camadas de convolução é a *ReLU* (Medium-a). O processo de *pooling* em uma CNN é a técnica para diminuir os dados de uma matriz, assim simplificando o aprendizado nas camadas densas ao final da rede.

Igual aos *kernels* e processo de convolução, determinasse uma área, geralmente feita de 2x2, para percorrer a matriz. Há dois tipos de técnicas a serem feitas aqui: a primeira é selecionando o maior valor dentro da área onde está sendo percorrida e adicionamos a matriz final gerada pelo processo. A segunda é obtendo a média dos valores daquela área percorrida. No final do *pooling*, é gerado uma nova matriz. No exemplo de 2x2, em uma matriz de 32x32, ao aplicar o *pooling*, a matriz final será de 16x16. Um exemplo pode ser observado na [figura 7](#).

Figura 7: Exemplo de *max pooling* em uma matriz.

3. Trabalhos Relacionados

O reconhecimento facial tem sido amplamente explorado devido à sua relevância em diversos campos, desde a segurança até a autenticação em dispositivos eletrônicos. No meio desse processo, está a detecção facial, inicialmente realizada por algoritmos como o Viola-Jones ou, mais recentemente, por Redes Neurais Convolucionais (CNNs). Esses métodos, ao identificarem padrões de características faciais, estabelecem a base para a posterior análise e identificação.

No entanto, desafios não controlados, como variações na iluminação e ângulo, se apresentam como obstáculos a serem superados. A robustez do reconhecimento facial é testada pela capacidade de lidar com diferentes condições de iluminação, uma vez que variações bruscas podem comprometer a eficácia do processo. Este é um aspecto crítico, especialmente em ambientes não controlados.

O surgimento do aprendizado profundo, notadamente através das CNNs, revolucionou o campo do reconhecimento facial. Essas arquiteturas neurais convolutivas têm a capacidade única de aprender características hierárquicas, proporcionando uma representação mais abstrata e invariante a pequenas variações. Esta abordagem tem se mostrado particularmente eficaz na mitigação dos desafios anteriormente mencionados, destacando-se como uma solução robusta.

Um exemplo notável de aplicação bem-sucedida é o Face ID da Apple. Este sistema incorpora não apenas hardware avançado, como sensores de profundidade, mas também algoritmos de aprendizado profundo para criar um modelo tridimensional do rosto do usuário. Essa abordagem demonstra a sinergia entre hardware e software, proporcionando uma solução de reconhecimento facial que é não apenas segura, mas também capaz de operar em diversas condições ambientais.

O reconhecimento facial, embora tenha avançado significativamente, continua a enfrentar desafios complexos. O uso de CNNs, em conjunto com estratégias que consideram aspectos tridimensionais, ilustra a evolução contínua desses sistemas.

4. Metodologia

Este trabalho só pôde ser concluído após a realização de estudos e testes realizados na seção 2 deste trabalho e também com o uso do dataset de imagens coletadas, mencionadas na seção 3.1.

4.1 Dataset utilizado

Para a conclusão deste trabalho, foi recolhido, de voluntários, 4 fotos de seus pets, caso tenham mais de um pet, mandar a mesma quantidade de cada pet. Foram recolhidas 60 imagens de 15 diferentes pets. Estas 60 imagens irão servir de treino para o modelo de rede neural, para que ele aprenda quem são esses cachorros.

O nome de cada pasta servirá como uma classe, que define qual cachorro é qual. Assim, quando requisitado ao modelo que reconheça um pet em uma nova foto de teste, ele irá fornecer uma dessas classes, assim classificando qual é o cachorro da foto de teste.

Figura 8: Conjunto de todos os pets recolhidos de voluntários.

Para a validação do modelo, detalhado na seção 5.2 deste trabalho, foi utilizado um outro banco de imagens, nos quais foram recolhidas de perfis públicos na internet. Ao todo, essa base conta com 143 imagens de 5 cachorros diferentes que foram usadas para treinos e testes dos modelos de reconhecimento e identificação.

Figura 9: Conjunto de imagens de cachorros recolhidas de perfis públicos na internet.

4.2 Tecnologias utilizadas

Uma arquitetura bem estruturada é fundamental para o sucesso de projetos, especialmente em domínios complexos como o reconhecimento facial. A estrutura do projeto não apenas influencia diretamente a eficiência e a eficácia do reconhecimento, mas também afeta aspectos como manutenção, escalabilidade e desempenho. Em uma perspectiva temporal, a evolução contínua da arquitetura é crucial para acompanhar as demandas em constante mudança do ambiente tecnológico.

Nesse contexto, a infraestrutura em nuvem, como oferecida pela AWS (Amazon Web Services), desempenha um papel crucial. A AWS fornece uma gama abrangente de serviços e recursos, permitindo que os desenvolvedores construam e implantem soluções de maneira escalável e eficiente. Essa abordagem é especialmente vantajosa para projetos de reconhecimento facial, onde o processamento de grandes conjuntos de dados e a necessidade de recursos computacionais robustos são comuns.

Baseado em como uma infraestrutura em nuvem pode ser benéfica para o projeto, foi tomada a decisão para ser a nuvem principal deste projeto e ao longo desta seção, será descrito quais tecnologias foram utilizadas dentro dela.

4.2.1 Infraestrutura

Figura 10: Parte da arquitetura na qual mostra a entrada de dados do projeto.

Começando com a entrada de dados, representado pela figura 10, o usuário utilizará de um aplicativo feito em React Native, um framework desenvolvido pela Meta, que auxilia de uma forma eficiente e eficaz no desenvolvimento de aplicações multiplataforma mobile. Neste aplicativo, o usuário poderá se cadastrar, cadastrar seus pets e as fotos dos mesmos. Essa será a entrada de dados em produção,

para o modelo conhecer e/ou reconhecer os pets através de cadastro ou busca de um pet perdido por reconhecimento de imagem.

Figura 11: Subnet pública usada no projeto, contendo uma EC2.

Como visualizado na figura 11, antes da aplicação fazer a conexão com o backend, foi desenvolvido uma aplicação proxy utilizando GoLang que permite a filtração de todas as requisições, assim tendo controle de monitoramento, segurança e acesso.

Figura 12: Subnet privada onde se concentra o backend, armazenamento e modelos de deep learning.

Ao utilizar a AWS como opção para alocar a infraestrutura em nuvem, é possível ter acesso aos seguintes serviços de rede: VPC, na qual monta-se uma rede interna para a hospedagem de máquinas virtuais que contêm containers com aplicações alocadas. Segundo a própria [Amazon-b \(2023\)](#), a VPC oferece controle total sobre o ambiente de redes virtuais, incluindo posicionamento de recursos, conectividade e segurança.

A *Public Subnet* é um grupo de rede aberta à internet para que o aplicativo faça a conexão com a API para obtenção de dados do backend, onde existe um serviço de proxy, no qual faz a conexão com a *Private Subnet*, no qual está alocado o backend.

Private Subnet contém um grupo de rede privada onde estão hospedadas as máquinas com o reconhecedor, o backend e o banco de dados.

Para a aplicação conseguir se conectar ao nosso modelo, é utilizada uma API desenvolvida em NestJS que está hospedada na nuvem da AWS. Esta API fornece informações ao backend via cadastro de usuários e pets. Também faz o armazenamento de novas fotos para reconhecimento. O serviço oferece informações ao aplicativo para visualização de dados dos usuários e dos pets. O MongoDB desempenha um papel fundamental ao armazenar informações de forma segura, incluindo dados do usuário, detalhes específicos de cada pet em relação ao seu respectivo dono, e os resultados do reconhecimento de pet.

Essa base de dados não relacional oferece flexibilidade e escalabilidade para gerenciar eficientemente as informações relacionadas ao sistema, garantindo um armazenamento robusto e acessível.

Ao manter os dados do usuário, como credenciais e informações pessoais, o MongoDB contribui para a segurança e integridade das informações. Além disso, ao armazenar detalhes específicos de cada pet em relação ao seu dono, cria-se uma estrutura organizada que facilita o

acesso e a recuperação de informações relacionadas aos pets e seus proprietários.

A capacidade do MongoDB em lidar com dados não estruturados e o suporte a consultas complexas tornam-no uma escolha sólida para armazenar os resultados do reconhecimento de animais. Isso proporciona uma gestão eficaz dessas informações, possibilitando análises detalhadas e aprimoramento contínuo do sistema de reconhecimento. Conforme observado na [figura 12](#), o Google Function é utilizado como uma alternativa ao Lambda da AWS, desempenhando o papel de uma função lambda. Sempre que ocorre a tentativa de salvar uma imagem no Amazon S3, uma requisição é acionada para o Google Function. Nesse processo, a função é criada e encarregada de coletar informações essenciais, como o nome do documento e seu tamanho. Ao concluir essa etapa, os dados são então salvos no Amazon S3. Essa abordagem permite uma integração eficiente entre o Google Function e o Amazon S3, garantindo a execução adequada das operações necessárias para o armazenamento de imagens.

Citado previamente, S3 é o armazenamento de arquivos e principalmente das imagens dos pets, separado por diretórios que correspondem a cada pet cadastrado. O Amazon S3 desempenha o papel essencial de armazenar arquivos, especialmente as imagens dos pets. Essas imagens são organizadas em diretórios correspondentes a cada pet individualmente cadastrado.

A integração entre o S3 e o Simple Queue Service (SQS) é crucial para a eficiência operacional. Quando surge a necessidade de reconhecer um pet, um evento é automaticamente desencadeado no SQS por meio do S3. As mensagens, formatadas em JSON, são enfileiradas, contendo informações como o diretório no S3 onde a imagem do pet foi armazenada. Para processar essas

mensagens, utilizamos uma API em *Python* que, ao receber a mensagem do SQS, extrai o diretório, baixa a imagem correspondente e, em seguida, invoca o algoritmo de reconhecimento. Quanto à infraestrutura, a Amazon EC2 atua como uma máquina virtual hospedando diversas camadas da aplicação, incluindo as aplicações em si, o banco de dados e o modelo de reconhecimento. Essa abordagem proporciona uma solução consolidada para as operações necessárias, garantindo a escalabilidade e o desempenho adequado do sistema.

Na [figura 13](#) é possível ver como um todo a arquitetura da infraestrutura em nuvem.

Figura 13: Arquitetura da infraestrutura em nuvem.

4.3 Reconhecimento da Imagem

Foi utilizada uma arquitetura **End To End** para reconhecimento da imagem. A arquitetura End To End (também conhecida como E2E) é um tipo de design de sistema ou aplicativo em que todo o fluxo de processamento, desde a entrada de dados até a saída de resultados, é tratado de maneira contínua e integrada. Desta forma, é possível acompanhar o fluxo de reconhecimento das imagens, um fluxo bem semelhante é o do PIX. Assim que o APP chama a funcionalidade para reconhecer o **Pet**, é gerado um **EndToEnd** que é composto por 3 partes:

- Indicador no que será utilizado, no caso: **REC** de Reconhecer (Recognize);
- 5 caracteres aleatórios
- Data Hora Local Concatenado, ex: 2509232345

Ficando então algo como:

RECnij2509232345

Esta técnica possibilita analisar o resultado em que o reconhecimento da imagem se encontra, a fim de que no final do fluxo, quando consultar por esse *endToEnd*, ele irá retornar o resultado do reconhecimento fornecido pela rede neural.

5. Reconhecedor de Animais

Durante o desenvolvimento do projeto, após pesquisas realizadas, foi tomada a decisão de usar um modelo pré-treinado para a realização do reconhecimento único de animais.

O modelo em questão é a RNC chamada de VGG16. Esta rede de detecção e classificação possui um dos algoritmos mais populares ao classificar mais de 1000 imagens de 1000 classes, possuindo uma acurácia de 92.72% ([Medium-b](#)).

Figura 14: Arquitetura da rede VGG16.

Projetada pela equipe da Visual Geometry Group (VGG) na Universidade de Oxford, a VGG16 é notável por sua arquitetura profunda com camadas convolucionais profundas e pequenos filtros (3x3), que a tornam eficaz na extração de características complexas de imagens.

A VGG16 é composta por 16 camadas, incluindo 13 camadas convolucionais, 5 camadas de *pooling* e 3 camadas totalmente conectadas. Como entrada, a rede requer que as imagens tenham um tamanho de 224x224 e com 3 canais de cores.

Conforme a [figura 14](#), observa-se que existe uma sequência de duas camadas convolucionais e uma camada de *pooling*. O motivo de ter essa sequência de convolução se dá pelo fato de usar uma área de filtro de 3x3, que combinadas com duas camadas de convolução, consegue abranger uma área de filtros 5x5, mas utilizando de duas funções não lineares (ReLU) em sequência, obtendo a capacidade de decisão mais discriminatória.

Na convolução da rede, em todas as camadas, é utilizada de um *kernel* de 3x3 e *stride* de 1. A função de ativação das convoluções, é utilizada da função *ReLU*. Esta função é utilizada por ter uma eficiência computacional maior, pois resulta em um aprendizado rápido e possivelmente venha a diminuir os problemas de gradiente de desaparecimento ([Acervo Lima](#)).

Já nas camadas de *pooling*, é utilizada filtros de 2x2 com um *stride* de 2.

O número de filtros nas camadas de convolução, aumentam proporcionalmente conforme os dados são passados pela rede. Na primeira convolução é utilizado 64 filtros, na segunda 128 filtros, na terceira 256 filtros e na quarta e quinta são utilizados 512 filtros.

Sobre as camadas totalmente conectadas, as duas primeiras usam 4096 unidades de neurônios cada e como função de ativação também é utilizada a *ReLU*. Já a terceira camada, utilizada de 1000 unidades de neurônio, já que esta rede foi utilizada para classificar esta quantidade de objetos. Como função de ativação, utiliza-se a *softmax* que é a mais recomendada para camadas finais, quando a rede irá fazer a classificação de fato. As camadas convolucionais ajudam a extrair

características relevantes das imagens, enquanto as camadas totalmente conectadas realizam a classificação final ([Simonyan & Zisserman](#)).

A rede tem aproximadamente 183 milhões de parâmetros, o que a torna uma rede relativamente grande em comparação com outras arquiteturas. Esse grande número de parâmetros permite que a rede aprenda representações diferentes e detalhadas das imagens, assim, alcançando uma alta acurácia. Isto é um reflexo da capacidade da rede de aprender representações discriminativas de objetos em imagens complexas.

Ao decorrer do desenvolvimento e treinamento do modelo, foram obtidos resultados não esperados e que serão mais aprofundados na [seção 4.2](#) deste trabalho. Por isso, foi criada uma nova arquitetura de RNC utilizando das classes e métodos disponibilizados pelo Keras, com o objetivo de ter um desempenho maior que uma rede pré-treinada.

Se baseado na VGG 16 e seu conceito de usar um kernel de 3x3 com a finalidade de cobrir áreas de características maiores, foi utilizado de três camadas de convolução, respectivamente contendo, 64, 128 e 256 filtros e entre elas duas camadas de *MaxPooling* de 2x2.

Figura 15: Camadas de convolução e *pooling* da arquitetura do novo modelo.

Já nas camadas densas, é utilizada 3 delas, cada uma contendo, respectivamente, 256, 128 e 64 unidades de neurônio. Por último, foi adicionada a camada de classificação na qual contém o mesmo número de neurônios para cada classe do nosso dataset.

Figura 16: Camadas densas da arquitetura do novo modelo.

5.1 Treinamento do modelo

Para o treinamento do modelo, foi utilizado de um ambiente local, ou seja, uma máquina contendo uma GPU Nvidia GTX 1650 e utilizando a IDE VSCode integrada com Jupyter Notebook.

O *framework TensorFlow* também foi utilizado para o desenvolvimento do modelo, no qual possui de diversas ferramentas essenciais e integração com a API Keras para se ter eficiência no treinamento de modelos de redes neurais. Como já mencionado, a rede VGG16 requisita que a entrada das imagens seja do tamanho de 224x224 contendo 3 canais de cores, no caso, que as imagens sejam RGB (Red, Blue e Green), com a variação dos pixels entre 0 e 255.

Para ter uma maior assertividade na imagem, utiliza-se da classe *ImageDataGenerator* do próprio Keras. Com ela é possível aumentar a quantidade de imagens do dataset gerando novas imagens mas em ângulos diferentes. Também é possível a modificação nessas novas imagens geradas, distorcendo altura e largura.

Para o treinamento em si do modelo, foi utilizado a técnica de *transfer learning* (aprendizado por transferência) onde previamente é inserido um modelo pré-treinado e seus pesos, adquirido de um problema, para a resolução de um novo problema (Keras). Com isso, é possível reduzir o tempo de treinamento e aproveitar as técnicas já desenvolvidas para solucionar um novo problema.

Utilizando da rede VGG16, disponibilizada pela biblioteca do Keras, obtém-se a rede e suas camadas de convolução e *pooling*. Então, para adaptar o modelo ao problema, foi adicionado camadas totalmente conectadas ao final da arquitetura.

Logo após obter os resultados do modelo pré-treinado em relação ao dataset, o modelo próprio, descrito na [seção 4](#), foi treinado. Foi utilizado o mesmo pré-processamento das imagens para a VGG16 no modelo próprio.

5.2 Resultados

Durante o treinamento do modelo pré-treinado, foi utilizadas as classes *EarlyStopping* e *ModelCheckpoint*, fornecidas pelo próprio Keras. Com essas duas classes é possível fazer a monitoração do treinamento do modelo e salvar os melhores pesos gerados durante o treinamento.

Utilizando do *EarlyStopping* definimos qual seria a métrica para monitoração, no caso dos treinamentos dos modelos neste trabalho, foi monitorado o *loss* no qual é a taxa de erro que o modelo pode ter em predições. Também foi definido que, caso esta medida não diminuísse ao longo de 10 épocas, automaticamente o treinamento seria interrompido, já que não seria viável gastar processamento para o treinamento no qual não está desempenhando a performance desejada. Junto do *ModelCheckpoint*, é possível salvar os melhores pesos baseado em medidas que estão se desempenhando melhor. Foi utilizado novamente da taxa de *loss* como medida para salvar os melhores pesos, ou seja, quanto menor o *loss*, melhor o modelo pode desempenhar para futuras predições, assim salvando os pesos da época de menor valor computado desta medida.

Ao treinar o modelo utilizando do dataset especificado na [seção 4](#) e salvando os melhores pesos de treinamento, chega-se em uma acurácia máxima de 13% e *loss* mínimo de 2.671.

Figura 17: Acurácia e *loss* do modelo pré-treinado com o dataset da [seção 4](#).

Na [figura 18](#), é possível ver um exemplo de predição do modelo em questão. Ao passar a imagem de um dos cachorros pelo modelo, ele acabou errando e previu um gato.

Figura 18: Predição do modelo pré-treinado.

Olhando com mais cuidado quais foram as probabilidades que o modelo fornece, é possível notar que é muito baixa para qualquer classe de pet, sendo a maior probabilidade, ainda que errada, não passando nem de 10%. Vejamos na [figura 19](#).

```
1/1 [=====] - 0s 126ms/step
cat1
[[0.09100069 0.07446556 0.07188999 0.05309477 0.05341394 0.07825414
 0.0640643 0.07878179 0.085691 0.05598125 0.06961314 0.06249922
 0.05108512 0.06909426 0.0410708 ]]
```

Figura 19: Probabilidade das 15 classes para a imagem do pet passada ao modelo treinado com nosso dataset.

Após alguns testes com outros parâmetros, os resultados foram semelhantes. Foi proposta a ideia de utilizar mais do que 4 fotos de um único pet e re-treinar o modelo, para ver se é possível que uma rede neural consiga distinguir pets um dos outros. Assim, foi utilizado da segunda base de imagens, descrita na [seção 4.1](#), para treinar novamente o modelo.

Como existem mais imagens que o dataset original, foi possível dividir as imagens em treino e validação e observar um pouco melhor como o modelo aprende durante o processo.

```
1/1 [=====] - 0s 126ms/step
cat1
[[0.09100069 0.07446556 0.07188999 0.05309477 0.05341394 0.07825414
 0.0640643 0.07878179 0.085691 0.05598125 0.06961314 0.06249922
 0.05108512 0.06909426 0.0410708 ]]
```

Figura 20: Desempenho do modelo treinado com mais imagens.

No final, observando o modelo salvo com o *loss* mais baixo, sendo 0.063, foi obtido uma acurácia de 93%.

Observando a [figura 21](#), as probabilidades que este modelo retorna, ainda não são suficientes para que ele consiga ter certeza em qual cachorro é qual. Em um teste, no qual ele acerta a predição de um cachorro, ele oferece apenas 34% de certeza.

```
1/1 [=====] - 1s 1s/step
heidi_pitbull
[[0.18050623 0.3451435 0.11151943 0.14932342 0.2135074 ]]
```

Figura 21: Probabilidade das 5 classes para o pet previsto

Para fins de pesquisa acadêmica, foi decidido criar um modelo do zero, descrito na [seção 5](#), e treinando ela com o dataset do projeto, chegou-se a um desempenho melhor que a rede pré-treinada, no qual foi obtido uma acurácia máxima de 61% e *loss* mínimo de 1.303.

Figura 22: Desempenho do modelo criado para o projeto.

Ao fazer uma predição com este modelo, passando a mesma imagem testada no modelo pré-treinado, foi possível ter o acerto do pet passado para reconhecimento.

Figura 23: Predição do modelo criado para o projeto.

Para podermos avaliar melhor o modelo, ele também foi treinado com os 5 cachorros escolhidos, nos quais já citados, tem mais imagens que o dataset proposto originalmente para o projeto.

Então ao fazer o treinamento, foi obtido um desempenho inferior ao modelo pré-treinado com o mesmo dataset, chegando a uma acurácia máxima de 47% e *loss* mínimo de 1.322, observado nos gráficos da [figura 24](#).

Figura 24: Desempenho do modelo criado para o projeto com mais imagens.

Ao fazer predições com ele, não houve acertos, podendo ver um exemplo de predição na [figura 25](#).

Figura 25: Predição do modelo criado para o projeto com o dataset composto de mais imagens.

6. Aplicativo desenvolvido

Denominado "Achei o bicho", tem como objetivo principal o cadastramento de pets realizado pelo seu tutor, contando com imagens de quatro posições diferentes, e reconhecimento do mesmo através da câmera traseira do dispositivo móvel. O aplicativo possui necessidade de autenticação do usuário para que todos os seus pets e seus dados sejam armazenados de forma segura em nosso banco de dados então citado anteriormente na arquitetura do projeto. Será necessário que o usuário do aplicativo conceda as permissões de uso de câmera do dispositivo para que a funcionalidade principal venha à tona (reconhecimento do pet através da câmera do dispositivo móvel), esta será uma das primeiras etapas ao abrir o aplicativo pela primeira vez. Após permissões concedidas, o utilizador se deparará com a tela de login, apresentada na [figura 26](#).

Figura 26: Tela de login.

Na área de "Conheça a ideia" é explicado em formato de texto brevemente o objetivo no qual almejamos.

Em "Abrir sua conta", através de um curto questionário intuitivo no modelo chatbot, poderá criar sua conta de acesso ao aplicativo. Ao acessar "Já tenho conta" é possível se conectar com a sua conta registrada em nossa base, informando seu email e senha, e então desfrutar de todas as funcionalidades do aplicativo. Contando com a autenticação realizada com sucesso, será feito um redirecionamento para a parte interna.

A aba de "Meus Pets" apresenta todos os pets registrados pelo seu tutor. Eles serão listados com suas informações básicas e também conta com uma opção para registrar um novo pet, que solicitará dados como nome, data de nascimento, gênero (Macho ou Fêmea) e descrição (opcional). E por fim, fotos do pet que sigam um padrão solicitado, conforme [Figura 27](#).

Figura 27 Interação usuário

Já a tela de perfil do usuário conta com informações básicas da sua conta que serão exibidas, juntamente com a opção de

interromper sua autenticação do aplicativo.

Figura 28: Aba de perfil do usuário

6.1 Reconhecedor na aplicação

Ao clicar em “Pet ID”, com a permissão de câmera concedida, uma tela com a prévia da câmera do dispositivo atual será exibida, aguardando que seja capturado pelo utilizador uma foto de um gato ou cachorro.

Após a foto do animal ser capturada, o arquivo será enviado para o reconhecedor e o usuário será redirecionado à uma tela onde contém uma lista com os pets que possam ser o pet no qual foi feita a tentativa de reconhecimento.

Figura 29: Tela com a listagem dos pets identificados com mais probabilidade de ser o pet perdido.

Ao clicar no pet escolhido pelo usuário, será aberta uma tela que contém fotos, nome, gênero e descrição. Tais informações ajudam o usuário a identificar se condizem com o pet reconhecido pela nossa aplicação. Se o usuário que está fazendo o reconhecimento decidir que o pet passado pelo reconhecedor e o pet escolhido na lista forem o mesmo, é possível entrar em contato com o dono do pet pelo botão “Converse com o dono” e será aberta uma tela na qual poderá haver uma troca de mensagens

entre os usuários, com a finalidade de ter a certeza que realmente o pet foi encontrado e poder devolver ao respectivo dono.

O motivo principal da utilização deste framework é a possibilidade do desenvolvimento multi-plataforma, sendo o nosso foco somente em dispositivos móveis (Sistemas Operacionais Android e iOS).

Figura 30: Tela com informações e fotos do pet com um botão para contatar o dono.

6.2 Características da implementação

O aplicativo foi desenvolvido utilizando a tecnologia React Native, juntamente com a ferramenta Expo para facilitar no manuseio de funcionalidades nativas do dispositivos.

7. Conclusão

Este trabalho foi criado a partir de uma causa nobre e que comove bastantes pessoas e ONGs ao tratar de perdas de animais domésticos, em especial cachorros e gatos. Partindo disso, foi proposto um aplicativo que pode auxiliar nessas situações ao ser possível reconhecer, distintamente, cachorros e gatos com o uso de Rede Neural Artificial. Com o decorrer da pesquisa descrita na [seção 1](#), há milhares de casos de perdas de animais e a dificuldade em realizar o reencontro dos pets com seus respectivos donos. Estudos realizados sobre Rede Neural Artificial e Rede Neural Convolutiva foram essenciais para a realização de uma solução que pudesse resolver este problema da sociedade.

Observando resultados descritos na [seção 5.2](#), é possível dizer que este projeto pode ser uma solução viável. Ao olhar os resultados do modelo que se saiu melhor com o dataset proposto para o projeto, apesar de não ter uma possibilidade alta de certeza, é capaz de acertar o reconhecimento discriminatório de um pet, e se não acertar, dentre os 8 pets com mais possibilidades, o pet reconhecido estará entre eles. Ainda sim, os valores de acurácia do modelo proposto não são aceitáveis para que o aplicativo entre nas lojas virtuais de *smartphones*, mas existem pontos para abranger: (i) o modelo pré-treinado com a rede VGG16 teve uma acurácia de 93% quando treinada com mais imagens; (ii) se solicitado mais do que 4 imagens de cada pet, seria então possível que o modelo oferecesse possibilidades maiores?; (iii) é possível criar uma RNC na qual possa se aprofundar mais nas características dos pets como, por exemplo, distância dos olhos para o focinho ou até mesmo utilizar o focinho do cachorro como um reconhecedor?

O presente trabalho não contém uma base de imagens tão grande, o que limita o desempenho de modelos de *Deep Learning* a tentarem fazer

reconhecimentos distintos entre animais domésticos, mas ainda sim conta com espaços para melhorias futuras se adquirir mais imagens para treino e validação, utilizar da opção de vídeo e utilizar *frames*, assim aumentando ainda mais as imagens adquiridas. Consequentemente, tendo mais imagens, poderia ser feita uma escalabilidade na infraestrutura e aumento de hardware para treino de modelos mais robustos.

Outra implementação, na qual pode ser adicionada futuramente, é a comparação do pet perdido, o qual foi enviado para reconhecimento, com a lista dos pets identificados retornadas pelo reconhecedor. Ou seja, após ter a lista dos possíveis pets identificados, poderia ser feita uma nova comparação dentro deste conjunto, indo além, podendo fazer a comparação um a um de cada pet dentro do conjunto, assim aumentando ainda mais a assertividade, já que é reduzido o número de classes do total de pets para apenas duas classes, as quais estão sendo comparadas. Assim retirando a responsabilidade do usuário de tomar a decisão final de reconhecimento e passando apenas para os modelos de reconhecimento. Um exemplo de solução no qual faz comparações um a um de padrões, são sistemas de biometria, tanto facial quanto de digitais. Esta é uma estratégia na qual pode ser adotada, após adquirir um processamento computacional maior e mais robusto.

Concluindo-se, o objetivo de desenvolver uma aplicação que possa reconhecer um animal doméstico dentre outros foi parcialmente alcançado, criando-se assim um classificador de conjunto de dados extraídos de imagens de pets. Este é um classificador no qual ainda não tem um poder discriminatório tão assertivo mas que chega próximo do que é esperado.

Referências

Acervo Lima. VGG16 | Modelo CNN
Disponível em:
<https://acervolima.com/vgg-16-modelo-cnn/>

Amazon-a (2023). O que é aprendizado profundo?
Disponível em:
<https://aws.amazon.com/pt/what-is/deep-learning/>

Amazon-b (2023). Amazon Virtual Private Cloud.
Disponível em:
<https://aws.amazon.com/pt/vpc/>

Bruce Palácio. Perfil utilizado no banco de imagens recolhidos de perfis da internet.
Imagens disponíveis em:
https://www.instagram.com/doog.brucee/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=OGO5ZDc2ODk2ZA==

Facial Recognition using Deep Learning CNN in Python (2021).
Disponível em:
<https://thinkingneuron.com/face-recognition-using-deep-learning-cnn-in-python/>

Heidi. Perfil utilizado no banco de imagens recolhidos de perfis da internet.
Imagens disponíveis em:
https://www.instagram.com/heidi_pitbull/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=OGO5ZDc2ODk2ZA==

Hubel e Wiesel (2018). The Neuroscientific Basis for Convolutional Networks.
Disponível em:
<https://medium.com/future-technologies-lab/the-neuroscientific-basis-for-convolutional-networks-3aa995919f5a>

IBM (2023). O que são redes neurais?
<https://www.ibm.com/br-pt/topics/neural-networks>

IPB (2022). Número de animais de estimação em situação de vulnerabilidade mais do que dobra em dois anos, aponta pesquisa do IPB.
Disponível em:

<http://institutopetbrasil.com/fique-por-dentro/numero-de-animais-de-estimacao-em-situacao-de-vulnerabilidade-mais-do-que-dobra-em-dois-anos-aponta-pesquisa-do-ipb/>

John Bradshaw (2016). Saiba por que, mesmo abandonados, cães esperam os donos.
Disponível em:
<https://veja.abril.com.br/ciencia/saiba-por-que-mesmo-abandonados-caes-esperam-os-donos/>

Keras (2020). Transfer Learning & Fine-tuning.
Disponível em:
https://keras.io/guides/transfer_learning/

Geron, Aurélio. Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & Tensor Flow. 2ª Edição. Alta Books: 1º setembro de 2021.

Leona. Perfil utilizado no banco de imagens recolhidos de perfis da internet.
Imagens disponíveis em:
https://www.instagram.com/leona.pet.princesa/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=OGO5ZDc2ODk2ZA==

Maria Eduarda Golden Retriever. Perfil utilizado no banco de imagens recolhidos de perfis da internet.
Imagens disponíveis em:
https://www.instagram.com/madu_retriever/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=OGO5ZDc2ODk2ZA==

Medium-a (2018). Entendendo Redes Convolucionais (CNNs).
Disponível em:
<https://medium.com/neuronio-br/entendendo-redes-convolucionais-cnns-d10359f21184>

Medium-b (2021). Everything you need to know about vgg16.
Disponível em:
<https://medium.com/@mygreatlearning/everything-you-need-to-know-about-vgg16-7315defb5918>

Michaelis (2023). Definição de “Padrão” pelo dicionário. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=padrão>

Manual de Padrões para Iniciação do PIX. <https://www.bcb.gov.br/content/estabilidade/defin>